

ОПТИМАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ И МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИХ РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Бичурина С.У.

К.п.н., доцент Казанского (Приволжского) федерального университета, Кадырова Р.М., к.п.н., профессор Национального педагогического университета Узбекистана

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17562077>

***Аннотация.** В статье раскрыта значимость использования оптимальной модели патриотического воспитания старших дошкольников и младших школьников, построенной на сочетании традиционных методов с современными подходами, направленных на формирование у них любви и уважения к Узбекистану, его истории, культуре и народу, а также на развитие гражданской ответственности и изучение русского языка.*

***Ключевые слова:** патриотическое воспитание, традиционные и современные методы, проектно-исследовательская деятельность, практико-ориентированные и творческие методы, интеграция разных уровней патриотизма, связь с образовательным процессом, старшие дошкольники, младшие школьники.*

***Abstract.** This article explores the importance of using an optimal model of patriotic education for older preschoolers and primary school students, built on a combination of traditional methods and modern approaches aimed at fostering love and respect for Uzbekistan, its history, culture, and people, as well as developing civic responsibility and learning the Russian language.*

***Key words:** patriotic education, traditional and modern methods, project-based research, practice-oriented and creative methods, integration of different levels of patriotism, connection with the educational process, older preschoolers, primary school students.*

Каждое поколение людей нашей страны по-своему проходит школу патриотизма. Важно, чтобы уже в первоначальном социальном опыте личности, начиная с семьи, дошкольного образовательного учреждения, общей средней школы эти ценности выступали в единстве. Подрастающему поколению необходимо раскрыть истоки дружбы народов, проживающих в Узбекистане, формировать культуру межнационального общения, уважения к традициям, языку, искусству, истории народа, страны, народов, проживающих в мире.

Одним из принципов многонационального Узбекистана является свободное развитие и равноправное использование всеми гражданами родного языка и владение русским языком, как языком межнационального общения.

Содержание учебного материала позволяет в процессе обучения дошкольников и младших школьников русскому языку формировать у них патриотические чувства.

Патриотическое воспитание дошкольников и младших школьников включает в себя формирование любви к своей семье, родному городу и краю, и Родине в целом;

ознакомление с государственными символами, историей, культурой и традициями страны, воспитание уважения к труду и природе. Важную роль играет формирование у ребенка чувства гордости за свою страну, уважение к другим народам и толерантности.

В начальной школе большое значение придается формированию у учащихся положительных моральных качеств, таких как доброта, милосердие, уважение к старшим, забота о младших и привлечение к активной деятельности через игру, творческих и трудовых задач.

Используемая нами оптимальная модель патриотического воспитания старших дошкольников и младших школьников построена на сочетании традиционных методов (беседы, чтения, экскурсии и т.д.) современными подходами (проектная деятельность, ролевые игры, медиа-технологии), направленных на формирование у воспитанников любви и уважения к Узбекистану, его истории, культуре народа, а также на развитие у них чувства гражданской ответственности.

Через организацию различных мероприятий (тематические праздники, конкурсы, создание собственных творческих проектов) мы вовлекали в них старших дошкольников и младших школьников.

Ключевыми моментами оптимальной модели патриотического воспитания дошкольник и младших школьников являлись следующие: разнообразие методов, дискуссионные методы, проектно-исследовательская деятельность, проектно-ориентированные и творческие методы, интеграция разных уровней патриотизма, вовлечение семьи и общества, связь с образовательным процессом.

Использование выше отмеченных ключевых моментов оптимальной модели патриотического воспитания старших дошкольников и младших школьников способствовало созданию у них мотивации говорить на русском языке, делиться своими впечатлениями о увиденном/услышанном, передавать свое восприятие об этом в рисунках, лепке, аппликациях и т.д.

Вышеизложенное свидетельствует о том что, патриотическое воспитание старших дошкольников и младших школьников это целенаправленная деятельность общества, семьи, дошкольных и школьных образовательных учреждений по формированию у них любви к своей Родине, уважения к ее истории и культуре, гордости за ее достижения, а также стремление внести вклад в ее благополучие.

ЛИТЕРАТУРА

1. Закон «Об образовании» Республики Узбекистан от 23 сентября 2020 года // Народное слово. – Т., 2020. – С. 1-2.
2. Ушакова Л.П. Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. – М.: Детство-Пресс, 2025.
3. Александрова Е.Ю. и др. Система патриотического воспитания в ДОУ: планирование, педагогические проекты, разработки тематических занятий и сценарии мероприятий. – М.: Учитель, 2007. – 208 с.
4. Соловьева Е.В., Редько Л.В. Воспитание интереса и уважения к культурам разных стран у детей 5-8 лет: Методическое пособие для воспитателей. – М.-СПб.: Питер, 2015. – 991 с.
5. Фесюкова Л.Б. В мире мудрых пословиц. – М.: Ранок, 2010. – 238 с.

6. Шаламова М. Методическая работа с кадрами по патриотическому воспитанию в ДОУ. – М.: Скрипторий 2003, 2011. – 524 с.
7. Шипунова В.А. Защитники Отечества: беседы с ребенком. Комплект карточек. – М.: Карапуз, 2012. – 628 с.
8. https://sch1394uv.mskobr.ru/files/patrioticheskoe_vospitanie_po_fgos.pdf
9. <https://urfu.ru/ru/about/units/pp1/detskii-sad-urfu/consult/patrioticheskoe-vospitanie/>
10. <http://io.nios.ru/articles2/96/10/nravstvenno-patrioticheskoe-vospitanie-detey-v-doshkolnom-obrazovatelnom>
11. <https://rodina-konkurs.ru/publication/proekty-po-patrioticeskomu-vospitanuu-doshkolnikov>